

English version below

Los desposorios de la Virgen con San José

[Pereda y Salgado, Antonio de](#) (Valladolid, 1611 - Madrid, 1678)

Nº inventario: 258 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1640

Contexto cultural / Estilo: Contrarreforma católica

Dimensiones: 600 x 385 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Desposorios de la Virgen](#)

Procedencia: [Convento de San José de Padres Capuchinos \(Desaparecido\)](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Iglesia de Saint Sulpice](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: PM75001847 (Patrimonio mueble. Francia)

Inscripciones

Bosarte vio la obra en su emplazamiento original, y allí, señaló: "En la primera grada del templo se lee en bien pintadas y abultadas letras la firma del autor: *Antonio Pereda fecit, año de 1640*". (Bosarte, 1804, p. 141).

Historia del objeto

El altar mayor del convento de San José de padres capuchinos de Valladolid, hoy desaparecido, estaba conformado por una sencilla moldura que acogía una única pintura, de grandes dimensiones, y con un tema iconográfico estrechamente vinculado a la advocación del templo: *Los desposorios de la Virgen con San José*. El encargo de este altar se concertó en Madrid en 1639, entre el maestro Pereda y el patrono del convento, el regidor Juan de Zamora Cabrerros. Según la documentación recopilada por Fernández del Hoyo, este se comprometió a "hacer y poner a su costa en toda perfección y como mejor le pareciere ser conveniente un lienzo de pintura del glorioso patriarca S. Josef con su marco lucido y con el ornato que se requiere tenga para poner en el altar mayor de la dicha iglesia del dicho convento" (Fernández del Hoyo, 1998, p. 623).

Se trata de un lienzo que ha gozado de especial aprecio desde su ejecución, Bosarte en 1804 se refirió a esta obra como la mejor pintura que Pereda había creado en su trayectoria: "Con ser Pereda natural de Valladolid es poco lo que aquí se ve de su mano. Yo no he podido hallar mas

que un quadro suyo; pero este de mas de veinte y seis pies de alto, y forma el altar principal de la iglesia de los Capuchinos en el Campo grande. Su asunto es los Desposorios de la Virgen [...] Creeré que sea esta su obra principal, así porque la hizo en su mejor tiempo, como por el empeño que dan á entender tomó en su composición y ejecución la hermosura y santidad de las cabezas, lo bien conducido de la historia, el tono y acorde general del quadro y su bella tinta. No es de maravillar que en obsequio de su patria echase el resto" (Bosarte, 1804, pp. 141-142).

La azarosa historia que acabó propiciando su salida de España, y actual conservación en el templo parisino de Saint Sulpice, se inició en 1810, durante la invasión de las tropas de Napoleón. El lienzo fue expoliado por el general de artillería del ejército francés Jean-Baptiste Eblé (1758-1812), quien se encontraba bajo el mando del mariscal André Masséna. Una vez trasladada la pintura a París, tras la muerte del general, su viuda la donó en 1843 al templo de Saint Sulpice, en cuya sacristía fue instalado. (Urrea y Valdivieso, 2022, p. 188).

Fernández del Hoyo recogió diversas descripciones sobre el desaparecido convento de San José de Padres Capuchinos, en las cuales se prestaba singular atención a esta pintura. Es el caso, por ejemplo, de Matías Sangrador, en su *Historia de Valladolid*: "El tempo de los Capuchinos era, como todos los de esta orden, de pequeñas dimensiones; y se conservaban en él algunas pinturas de bastante mérito. Era la principal un cuadro de más de veintiséis pies de altura que ocupaba gran parte del retablo mayor, cuyo asunto era los Desposorios de Nuestra Señora, obra del distinguido pintor vallisoletano D. Antonio de Pereda...". (Sangrador, 1851-1854, p. 294, Fernández del Hoyo, 1998, pp. 632-634).

El convento de San José fue derribado en 1860, así describió su final González García-Valladolid: "A la supresión de las Comunidades en 1841, el convento, iglesia y huerta quedaron de propiedad del Ayuntamiento, quien dedicó la última a vivero. En 1856 se acordó cederle a la empresa del Ferrocarril del Norte, para que se instalase en sus terrenos la estación, lo cual hizo el año 1857, y en 1860 fueron derribados la iglesia y el convento" (García-Valladolid, 1922, p. 129, Fernández del Hoyo, 1998, pp. 637-638).

Descripción

La mitad superior la la composición es ocupada por la representación de la gloria celeste presidida por Dios Padre, que marca el eje de simetría del lienzo. Sentado en su trono, define una perfecta línea vertical seguida por la presencia del espíritu santo que desciende a fin de presentarnos la escena que tiene lugar en el ámbito terrenal: los desposorios de la Virgen y San José. Es precisamente el encuentro de manos entre los contrayentes el elemento que sella esa línea vertical, con gran peso simbólico pues es el lazo familiar que acogerá al Hijo de Dios. En este caso se concede a San José singular protagonismo; destaca su presencia a la diestra del oficiante, portando su vara florida, una dimensión propia de la iconografía de la Contrarreforma, a ello se suma el hecho de ser el santo titular del convento al cual iba destinada esta obra. La figura de espaldas en la parte inferior contribuye eficazmente a la construcción espacial; se dispone prácticamente saliendo del marco, e introduce al espectador en la escena. Tanto la composición como el tratamiento lumínico, recuerdan los modelos italianos, que Pereda asimiló por su contacto con las colecciones cortesanas.

Ubicaciones

- 1843

IGLESIA

[Iglesia de Saint Sulpice, París \(Francia\)](#)

- 1810 - 1843

EXPOLIO

[Jean-Baptiste Eblé y Madame Eblé, París \(Francia\)](#)

• 1640 - 1810

CONVENTO

[Convento de San José de Padres Capuchinos \(Desaparecido\), Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- [BOSARTE, Isidoro \(1804\): *Viage artístico a varios pueblos de España, con eljuicio de las obras de las tres nobles artes que en ellos existen y épocas a que pertenecen*, Imprenta Real, Madrid, p. 141.](#)
- [FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia \(1998\): *Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, pp. 632-634.](#)
- [GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, Casimiro \(1922\): *Compendio histórico-descriptivo y guía general de Valladolid*, Imp. Casa Social Católica, Valladolid.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "Patrimonio de Valladolid emigrado", *Conocer Valladolid. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima, Valladolid*, pp. 259-260.](#)
- [PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. \(1978\): *D. Antonio de Pereda \(1611-1678\) y la pintura madrileña de su tiempo, catálogo de exposición*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 138-239.](#)
- [TORMO Y MONZÓ, Elías \(1916\): *Antonio de Pereda: La vida de un artista de Valladolid*, Tipografía del Colegio de Santiago, Valladolid.](#)
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús \(1976\): "Antonio de Pereda nació en 1611", nº 194, en *Archivo Español de Arte*.](#)
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(2022\): *Rescatar el pasado. Retablos vallisoletanos perdidos, alterados o desplazados*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 188-189.](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

The betrothal of Our Lady to St. Joseph

[Pereda y Salgado, Antonio de](#) (Valladolid, 1611 - Madrid, 1678)

Inventory number: 258 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1640

Cultural context / Style: Catholic Counter-Reformation

Dimensions: 236,22 x 151,57 in.

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Desposorios de la Virgen](#)

Provenance: [Convent of Saint Joseph of the Capuchin Fathers \(Disappeared\)](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Saint Sulpice Church](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: PM75001847 (Patrimonio mueble. Francia)

Inscriptions

Bosarte saw the work in its original location, and there he noted: "On the first step of the temple, the author's signature can be read in well-painted and raised letters: *Antonio Pereda fecit, year 1640.*" (Bosarte, 1804, p. 141).

Object History

The main altar of the convent of San José of the Capuchin Fathers of Valladolid, now disappeared, consisted of a simple molding that housed a single large painting with an iconographic theme closely linked to the dedication of the temple: *The betrothal of the Virgin to Saint Joseph*. The commission for this altar was arranged in Madrid in 1639, between the master Pereda and the patron of the convent, the alderman Juan de Zamora Cabrerros. According to the documentation compiled by Fernández del Hoyo, the latter undertook to "make and place at his own expense in all perfection and as he saw fit, a canvas painting of the glorious patriarch St. Joseph with its shining frame and with the ornamentation required to be placed on the main altar of the said church of the convent" (Fernández del Hoyo, 1998, p. 623).

It is a canvas that has enjoyed special appreciation since its execution, Bosarte in 1804 referred to this work as the best painting that Pereda had created in his career: "Being Pereda a native of Valladolid, there is little that can be seen here by his hand. I have not been able to find more than one of his paintings; but this one is more than twenty-six feet high, and forms the main altar of the church of the Capuchins in the Campo Grande. Its subject matter is the Desposorios de la Virgen [...] I will believe that this is his main work, both because he did it in his best time, and because of the effort he took in its composition and execution, the beauty and sanctity of the heads, the well-conducted story, the tone and general chord of the painting, and its beautiful ink. It is not surprising that he did the rest for the sake of his country" (Bosarte, 1804, pp. 141-142).

The eventful history that ended up leading to its departure from Spain, and its current conservation in the Parisian temple of Saint Sulpice, began in 1810, during the invasion of Napoleon's troops. The painting was plundered by the artillery general of the French army Jean-Baptiste Eblé (1758-1812), who was under the command of Marshal André Masséna. Once the painting was transferred to Paris, after the general's death, his widow donated it in 1843 to the temple of Saint Sulpice, in whose sacristy it was installed (Urrea y Valdivieso, 2022, p. 188).

Fernández del Hoyo collected various descriptions of the disappeared convent of San José de Padres Capuchinos, in which singular attention was paid to this painting. This is the case, for example, of Matías Sangrador, in his *Historia de Valladolid*: "The temple of the Capuchins was, like all those of this order, of small dimensions; and some paintings of considerable merit were preserved in it. The main one was a painting of more than twenty-six feet in height that occupied a large part of the main altarpiece, whose subject was the Desposorios de Nuestra Señora, the work of the distinguished Valladolid painter D. Antonio de Pereda...". (Sangrador, 1851-1854, p. 294, Fernández del Hoyo, 1998, pp. 632-634).

The convent of San José was demolished in 1860, as described by González García-Valladolid: "Upon the suppression of the Communities in 1841, the convent, church and orchard became the property of the City Council, who dedicated the latter to a nursery. In 1856 it was agreed to cede it to the company of the Northern Railroad, so that the station could be installed on its lands, which was done in 1857, and in 1860 the church and the convent were demolished" (García-Valladolid, 1922, p. 129, Fernández del Hoyo, 1998, pp. 637-638).

Description

The upper half of the composition is occupied by the representation of the celestial glory presided over by God the Father, who marks the axis of symmetry of the canvas. Seated on his throne, he defines a perfect vertical line followed by the presence of the Holy Spirit who descends in order to present the scene that takes place in the earthly realm: the betrothal of the Virgin and St. Joseph.

It is precisely the meeting of hands between the bride and groom that seals this vertical line, with great symbolic weight because it is the family bond that will welcome the Son of God. In this case, Saint Joseph is given a singular protagonism; his presence at the right hand of the officiant, carrying his flowered rod, a dimension typical of the iconography of the Counter-Reformation, and the fact that he is the titular saint of the convent to which this work was destined. The figure with his back turned at the bottom contributes effectively to the spatial construction; he is practically out of the frame, and introduces the viewer into the scene. Both the composition and the light treatment are reminiscent of Italian models, which Pereda assimilated through his contact with court collections.

Locations

- 1843

CHURCH

[Saint Sulpice Church, Paris \(France\)](#)

- 1810 - 1843

PLUNDER

[Jean-Baptiste Eblé, Paris \(France\)](#)

- 1640 - 1810

CONVENT

[Convent of Saint Joseph of the Capuchin Fathers \(Disappeared\), Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- BOSARTE, Isidoro (1804): *Viage artístico a varios pueblos de España, con eljuicio de las obras de las tres nobles artes que en ellos existen y épocas a que pertenecen*, Imprenta Real, Madrid, p. 141.
- FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia (1998): *Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, pp. 632-634.
- GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, Casimiro (1922): *Compendio histórico-descriptivo y guía general de Valladolid*, Imp. Casa Social Católica, Valladolid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "Patrimonio de Valladolid emigrado", *Conocer Valladolid*, Real Academia de Bellas Artes de la Purísima, Valladolid, pp. 259-260.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1978): *D. Antonio de Pereda (1611-1678) y la pintura madrileña de su tiempo, catálogo de exposición*, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 138-239.
- TORMO Y MONZÓ, Elías (1916): *Antonio de Pereda: La vida de un artista de Valladolid*, Tipografía del Colegio de Santiago, Valladolid.
- URREA FERNÁNDEZ, Jesús (1976): "Antonio de Pereda nació en 1611", nº 194, en *Archivo Español de Arte*.
- URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique (2022): *Rescatar el pasado. Retablos vallisoletanos perdidos, alterados o desplazados*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 188-189.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Reconstrucción del altar realizada en: Jesús Urrea y Enrique Valdivieso. *Rescatar el pasado. Retablos vallisoletanos perdidos, alterados o desplazados*. Universidad de Valladolid, Valladolid 2022. p.189.](#)

